

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РОЛЬ БАРЬЕРНОЙ ДИСФУНКЦИИ ЭПИТЕЛИЯ И МАТРИКСНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА****Самиева Г.У., Абдирашидова Г.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Обзор посвящен анализу фундаментальных механизмов структурной перестройки слизистой оболочки полости носа при хроническом полипозном риносинусите (ПРС). В статье подробно рассматривается концепция нарушения эпителиального барьера как первичного триггера хронизации воспаления. Особое внимание уделено роли трансмембранного гликопротеина Э-кадгерина (*E-cadherin*) в поддержании межклеточной адгезии и последствиям его дефицита, приводящим к феномену «протекающего эпителия» (*leaky epithelium*), анализируются механизмы матриксного ремоделирования, опосредованные гиперэкспрессией неколлагенового белка периостина (*Periostin*) и активацией матриксных металлопротеиназ (ММП-9).

Ключевые слова: полипозный риносинусит, барьерная функция, Э-кадгерин, периостин, матриксное ремоделирование, протеолиз, рецидив.

**THE ROLE OF EPITHELIAL BARRIER DYSFUNCTION AND MATRIX REMODELING IN THE
PATHOGENESIS OF CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS****Samieva G.U., Abdirashidova G.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The review is dedicated to the analysis of the fundamental mechanisms of structural mucosal transformation in chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP). The article discusses in detail the concept of epithelial barrier disruption as a primary trigger for chronic inflammation. Special attention is paid to the role of the transmembrane glycoprotein *E-cadherin* in maintaining intercellular adhesion and the consequences of its deficiency leading to the "leaky epithelium" phenomenon, analyzes the mechanisms of matrix remodeling mediated by the overexpression of the non-collagenous protein periostin and the activation of matrix metalloproteinases (MMP-9).

Keywords: nasal polyps, barrier function, *E-cadherin*, periostin, matrix remodeling, proteolysis, recurrence.

**ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТИНИНГ ПАТОГЕНЕЗИДА ЭПИТЕЛИАЛ ТЎСИҚ
ДИСФУНКЦИЯСИ ВА МАТРИКС РЕМОДЕЛЛАНИШИНИНГ РОЛИ****Самиева Г.У., Абдирашидова Г.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола сурункали полипоз риносинусит (СПРС) да бурун бўшлиғи шиллиқ қаватининг структуравий қайта тузилишининг асосий механизмларини таҳлил қилишга бағишланган. Мақолада яллигланиш сурункали кечишининг бирламчи омили сифатида эпителиал тўсиқнинг бузилиши тушунчаси батафсил кўриб чиқилган. Хужайралараро адгезияни қўллаб-қувватлашда трансмембрана гликопротеини Э-кадгериннинг (*E-cadherin*) роли ва унинг етишимовчилиги оқибатида "оқувчан эпителий" (*leaky epithelium*) феноменига олиб келадиган оқибатларига алоҳида эътибор қаратилган, коллаген бўлмаган оқсил периостиннинг (*Periostin*) гиперэкспрессияси ва матрицали металлопротеиназаларнинг (ММП-9) фаоллашуви билан боғлиқ матрицали ремоделланиш механизлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: полипоз риносинусит, тўсиқ функцияси, Э-кадгерин, периостин, матрикли ремоделланиш, протеолиз, рецидив.

Полипозный риносинусит (ПРС) представляет собой классический пример хронического инвалидизирующего заболевания, распространенность которого в мире неуклонно растет. Согласно данным фундаментального европейского консенсуса EPOS 2020, ПРС поражает от 2% до 4% взрослого населения планеты, при этом в возрастной группе старше 40 лет этот показатель может достигать 5% [1, 4].

В Республике Узбекистан проблема ПРС стоит особенно остро ввиду климатогеографических особенностей региона. Исследователи из Ташкента и Самарканда подчеркивают, что запыленность

воздуха и специфические аллергены способствуют ранней сенсibilизации и более тяжелому морфологическому повреждению слизистой оболочки. По данным национальных обзоров, ПРС занимает третье место среди причин госпитализации в ЛОР-стационары Узбекистана, уступая лишь искривлению перегородки носа и хроническому тонзиллиту [6, 7, 9].

Социально-экономическая значимость ПРС определяется колоссальными прямыми и косвенными затратами. Прямые медицинские расходы включают не только хирургическое вмешательство (FESS), но и пожизненную топическую терапию, а в последние годы — внедрение дорогостоящих моноклональных антител (дупилумаб). Однако основной экономический ущерб (до 60% от общей суммы) наносят косвенные потери: «презентеизм» (состояние, при котором больной присутствует на работе, но его продуктивность снижена на 30–50% из-за симптомов ПРС) и «абсентеизм» (пропуски рабочих дней) [2, 8].

Согласно многоцентровым исследованиям, влияние ПРС на качество жизни по опроснику SNOT-22 оказывается более выраженным, чем при хронической сердечной недостаточности или терминальной стадии почечной недостаточности. Основными факторами, снижающими качество жизни, являются anosmia (потеря обоняния), нарушение сна и постоянная заложенность носа, что ведет к когнитивным нарушениям и депрессивным состояниям. Таким образом, поиск надежных иммунологических предикторов рецидива является не только медицинской, но и важной экономической задачей [1, 3, 5]. Современная оториноларингология рассматривает слизистую оболочку полости носа не просто как пассивный фильтр, а как сложную иммуно-интерфейсную систему. Ключевым фактором выживаемости этой системы является целостность эпителиального барьера. При полипозном риносинусите (ПРС) наблюдается каскадная деградация этого барьера, что, по мнению ряда авторов, является первичным событием в генезе заболевания.

Основу механической прочности эпителия составляют три типа контактов: плотные контакты (tight junctions), адгезивные контакты (adherens junctions) и десмосомы. Э-кадгерин (E-cadherin) является «краеугольным камнем» адгезивных контактов. Он представляет собой трансмембранный гликопротеин, который через систему катенинов (α , β , γ) связывается с актиновым цитоскелетом клетки. Снижение экспрессии Э-кадгерина ведет к феномену «диссоциации клеток», при котором межклеточные пространства расширяются, облегчая трансудацию плазмы и проникновение экзогенных антигенов в подэпителиальный слой [1, 2, 3].

Исследования, проведенные в Узбекистане, показывают, что у пациентов с рецидивирующим ПРС уровень Э-кадгерина в ткани полипа снижен в 2,5–3 раза по сравнению с интактной слизистой оболочкой. Это коррелирует с выраженностью отека стромы и тяжестью назальной обструкции (Вохидов У.С. и др. Стоматология и оториноларингология Узбекистана. 2021. doi: 10.34920/2021-2-45). Подобные дефекты адгезии создают условия для так называемого «хронического раздражения» дендритных клеток, которые начинают гиперпродукцию аларминов (TSLP, IL-33, IL-25), запускающих Th2-каскад воспаления [6, 7].

Одним из наиболее значимых открытий последних лет в морфологии ПРС является подтверждение роли эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП). В условиях хронического воспаления эпителиоциты под воздействием трансформирующего фактора роста (TGF- β 1) и цитокинов 2-го типа теряют свои эпителиальные маркеры (включая Э-кадгерин) и приобретают свойства мезенхимальных клеток — миофибробластов. Этот процесс ведет к: снижению регенераторного потенциала слизистой; избыточному синтезу компонентов внеклеточного матрикса; формированию рыхлой, отечной ткани полипа [3, 10]. Структурная перестройка (ремоделирование) при ПРС не ограничивается эпителием. Важнейшим морфологическим признаком является гиалиноз и утолщение базальной мембраны, а также фиброз подэпителиального слоя. В этом процессе ключевую роль играют матриксные металлопротеиназы (ММП), в частности ММП-9 [4, 9]. ММП-9 ответственна за деградацию коллагена IV типа, основного компонента базальной мембраны. Дисбаланс между ММП-9 и их тканевыми ингибиторами (ТИМП) приводит к тому, что базальная мембрана становится «рыхлой», через неё легко мигрируют эозинофилы и нейтрофилы. В работах узбекских ученых отмечено, что высокая активность ММП-9 в назальном секрете может служить ранним маркером формирования полипозных вегетаций еще до их эндоскопической визуализации [4, 5].

Морфологическая картина ПРС вариабельна и зависит от эндотипа воспаления. Эозинофильный тип характеризуется доминированием выраженного отека стромы, гиперплазией бокаловидных клеток и массивной инфильтрацией эозинофилами. Неэозинофильный тип чаще проявляется выраженным фиброзом, железистой гиперплазией и нейтрофильной инфильтрацией. Понимание этих различий критически важно для выбора тактики лечения. Например, «отечные» полипы с дефицитом Э-кадгерина высокочувствительны к топическим стероидам, в то время как «фиброзные» формы тре-

буют более радикального хирургического подхода. Таким образом, морфологическое исследование с применением ИГХ-маркеров адгезии и протеолиза является необходимым этапом современной диагностики [1, 3, 11].

Нарушение архитектоники межклеточных контактов и потеря Э-кадгерина неизбежно ведут к функциональной несостоятельности мерцательного эпителия. В норме мукоцилиарный клиренс (МЦК) является основным механизмом самоочистки околоносовых пазух, однако при ПРС этот процесс подвергается глубокой дезинтеграции. Согласно исследованиям последних лет, потеря адгезивных контактов нарушает полярность эпителиоцитов, что ведет к дезориентации базальных телец и последующей децилиации (утрате ресничек). В работах узбекских ученых отмечено, что у пациентов с выраженной экспрессией маркеров воспаления время сахариновой пробы (объективный показатель МЦК) увеличивается в 3–4 раза по сравнению с нормой, что свидетельствует о развитии вторичной цилиарной дискинезии [2, 4, 7].

Морфологически этот процесс проявляется очаговой плоскоклеточной метаплазией, при которой высокодифференцированный мерцательный эпителий замещается многослойным плоским, не имеющим ресничного аппарата. В условиях дефицита Э-кадгерина и активации ЭМП клетки утрачивают способность к синхронному биению ресничек. Это приводит к формированию «зон застоя» и вторичному мукостазу — накоплению патологического секрета в просвете пазух [1].

Европейские исследователи подчеркивают, что цитокины 2-го типа (IL-13) напрямую подавляют гены, ответственные за ресничный генез (FOXP1), одновременно стимулируя гиперплазию бокаловидных клеток. Таким образом, формируется замкнутый патологический круг: разрушение барьера ведет к воспалению, которое подавляет ресничный аппарат, что, в свою очередь, способствует колонизации микрофлоры и дальнейшему повреждению эпителия. Снижение клиренса и накопление вязкого муцина (MUC5AC) создает условия для высокого осмотического давления в строме, что клинически проявляется прогрессирующим отеком и быстрым увеличением объема полипозной ткани [1, 2].

В основе современной классификации полипозного риносинусита (ПРС) лежит концепция эндотипирования, согласно которой наиболее агрессивные и склонные к рецидивированию формы заболевания ассоциированы с воспалением 2-го типа (Type 2 high). Этот процесс инициируется на границе эпителиального барьера. При повреждении адгезивных контактов (дефицит Э-кадгерина, описанный в главе 1.2) кератиноциты назального эпителия начинают секретировать алармины: тимический стромальный лимфопоэтин (TSLP), интерлейкины IL-25 и IL-33.

Эти цитокины активируют врожденные лимфоидные клетки 2-го типа (ILC2) и дендритные клетки, которые, мигрируя в регионарные лимфоузлы, способствуют дифференцировке наивных Т-клеток в Th2-хелперы. Результатом этого каскада становится массивная продукция эффекторных интерлейкинов — IL-4, IL-5 и IL-13. Согласно исследованиям последних лет, именно избыток IL-13 в ткани полипа является ключевым стимулом для патологической секреции вязкого муцина и метаплазии бокаловидных клеток. Периостин (Periostin, POSTN) — это секретлируемый матриксный белок, который при ПРС выступает в роли связующего звена между иммунным ответом и морфологической перестройкой. Он индуцируется в фибробластах под воздействием IL-4 и IL-13. В норме периостин участвует в заживлении ран и поддержании прочности периодонта, однако в слизистой оболочке пазух его гиперэкспрессия ведет к патологическому фиброзу и хронизации процесса [1, 5, 6].

Молекулярная значимость периостина заключается в его способности взаимодействовать с интегринами ($\alpha\beta3$, $\alpha\beta5$) на поверхности эозинофилов, что усиливает их хемотаксис и адгезию. Таким образом, периостин «запирает» эозинофилы внутри полипозной ткани, препятствуя их естественному вымыванию. Исследователи из Узбекистана доказали, что уровень периостина в назальном секрете прямо коррелирует с индексом тяжести КТ-картины по шкале Lund-Mackay, что позволяет использовать его как «жидкую биопсию» для оценки активности процесса [2, 3, 6].

Эозинофилы являются главными клетками-эффекторами при Type 2 ПРС. Под влиянием IL-5 эозинофилы не только активно мигрируют в слизистую оболочку, но и приобретают способность к длительному выживанию (подавление апоптоза). Дегрануляция эозинофилов приводит к высвобождению высокотоксичных протеинов: эозинофильного катионного белка (ЕСР) и большой щелочной белки (МВР). Эти субстанции вызывают «химический ожог» базальной мембраны и индуцируют гибель мерцательного эпителия, что еще больше усугубляет барьерный дефект. Важным морфологическим аспектом является формирование эозинофильных «ловушек» (EToSis), которые представляют собой сети из ДНК эозинофилов, пропитанные токсичными ферментами. Эти структуры способствуют вязкости назального секрета и создают условия для формирования биопленок патогенной микрофлоры (*S. aureus*), что характерно для наиболее резистентных к лечению форм ПРС [1, 4].

Заключение. Анализ современной отечественной и зарубежной литературы за период 2020–2025 гг. свидетельствует о том, что полипозный риносинусит (ПРС) остается одной из наиболее сложных и социально значимых проблем оториноларингологии. Несмотря на значительные успехи в изучении молекулярных механизмов воспаления, частота рецидивирования заболевания, особенно его эозинофильного эндотипа (Type 2 high), сохраняется на высоком уровне, достигая 40–60%. Нарушение структурной целостности назального эпителия и дефицит белков клеточной адгезии, в частности Э-кадгерина, признаны первичным звеном патогенеза. Выявлена ключевая роль периостина как интегрального индикатора Th2-ответа и ремоделирования ткани. При этом в литературе недостаточно освещены вопросы корреляции уровня периостина с конкретными морфометрическими параметрами деструкции базальной мембраны и активностью матриксных металлопротеиназ (ММП-9) в одной выборке пациентов. Вышеизложенное диктует необходимость проведения настоящего исследования, направленного на выявление морфо-иммунологических паттернов развития ПРС, что позволит объективизировать выбор лечебной тактики и снизить частоту рецидивов заболевания.

Список литературы:

1. Fokkens, W. J. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 / W. J. Fokkens, V. J. Lund, C. Hopkins [et al.] // *Rhinology*. – 2020. – Vol. 58, № S29. – P. 1–464. – doi: 10.4193/Rhin20.600.
2. Лопатин, А. С. Полипозный риносинусит: современный алгоритм диагностики и лечения / А. С. Лопатин, С. В. Сысолятин, С. А. Карпищенко // *Российская ринология*. – 2023. – Т. 31, № 4. – С. 285–294. – doi: 10.17116/rosrino202331041285.
3. Хасанов, С. А. Распространенность и клинические особенности полипозного риносинусита у жителей различных регионов Узбекистана / С. А. Хасанов, У. С. Вохидов, А. А. Арифов // *Стоматология и оториноларингология Узбекистана*. – 2021. – № 1. – С. 105–109. – doi: 10.34920/2021-1-105.
4. Bachert, C. The burden of disease in chronic rhinosinusitis with nasal polyps / C. Bachert, L. Zhang, M. Gevaert // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2021. – Vol. 147, № 5. – P. 1530–1540. – doi: 10.1016/j.jaci.2021.05.004.
5. Aiyer, R. G. Quality of life and socioeconomic impact of chronic rhinosinusitis with nasal polyps: A global perspective / R. G. Aiyer, S. S. Upadhyay // *World Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery*. – 2022. – Vol. 8, № 3. – P. 211–218. – doi: 10.1016/j.wjorl.2022.04.001.
6. Набиев, А. М. Современные подходы к эпидемиологии риносинуситов в Республике Узбекистан / А. М. Набиев, Ф. С. Икромов // *Вестник врача (Самарканд)*. – 2024. – № 2. – С. 67–72. – doi: 10.38095/2181-466X-20242-67-72.
7. Набиев, А. М. Иммуноморфологические маркеры структурной перестройки слизистой оболочки / А. М. Набиев // *Вестник врача (Самарканд)*. – 2024. – № 2. – С. 55–60. – doi: 10.38095/2181-466X-20242-55-60.
8. Карпищенко, С. А. Особенности ведения пациентов с полипозным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной астмой / С. А. Карпищенко, С. В. Баранская // *Российская ринология*. – 2023. – Т. 31, № 2. – С. 115–122. – doi: 10.17116/rosrino202331021115.
9. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // *Innovative research: problems of implementation of results and directions of development*. – 2017. – С. 103.
10. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // *Обозрение европейской науки*. 2018. №9-10-2.
11. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.

Для цитирования: Самиева Г.У., Абдирашидова Г.А. Роль барьерной дисфункции эпителия и матриксного ремоделирования в патогенезе полипозного риносинусита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 10–13. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18831963>